

ANEXO 9

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE AÇÕES EDUCACIONAIS / COORDENAÇÃO-GERAL DE APOIO À MANUTENÇÃO ESCOLAR
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

PROJETO:

**"O FORTALECIMENTO DO PROGRAMA
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA,
NA REGIÃO NORDESTE,
COMO ESTRATÉGIA PARA A
GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARA A
QUALIDADE DA EDUCAÇÃO"**

CECAMPE - REGIÃO NORDESTE

Eixo: ASSISTÊNCIA TÉCNICA

**Produto 2: PRODUÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA CAPACITAÇÃO,
MONITORAMENTO E PARA DIVULGAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS**

**IMPLEMENTAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE
DIVULGAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS NA
EXECUÇÃO DO PDDE NA REGIÃO NORDESTE
SUBPRODUTO 1.8**

**João Pessoa - PB
2022**

FICHA TÉCNICA

©2022 Universidade Federal da Paraíba

Este Relatório foi elaborado pela equipe de pesquisadores (as) do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais – CECAMPE - da Região Nordeste, em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE/MEC, por meio da Diretoria de Ações Educacionais/Coordenação Geral de Apoio à Manutenção Escolar. TED 9840/2020. Registro na PROPESQ/UFPB PID13079-2020.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB

Reitor

Valdiney Veloso Gouveia

Vice-Reitora

Liana Filgueira Albuquerque

Pró-Reitor de Pesquisa

Valdir de Andrade Braga

Pró-Reitoria de Extensão

Berla Moreira de Moraes

Coordenação Geral do CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz

Coordenação dos Eixos do CECAMPE-NE

Maria Aparecida Nunes Pereira – Eixo Assistência Técnica

Wagner Junqueira de Araújo – Eixo Monitoramento

Ítalo Fittipaldi – Eixo Avaliação

Pesquisadores

Ana Paula Furtado Soares Pontes

<https://orcid.org/0000-0001-8992-9091>

Lebiam Tamar Gomes Silva

orcid

Mariano Castro Neto

<https://orcid.org/0000-0002-5926-0486>

Anita Menechino Saccoccio - Discente de Graduação (UFPB)

orcid

Kathy Souza Xavier De Araújo - Discente de Pós-graduação-Mestrado (UFPB)

<https://orcid.org/0000-0002-8631-3731>

Liliane Braga Rolim Holanda De Souza Discente de Pós-graduação-Doutorado (UFPB)

orcid

Luziel Augusto Da Silva - Discente de Pós-graduação-Mestrado (UFPB)

<https://orcid.org/0000-0003-2470-8911>

Taliane Domingos De Lima - Discente de Graduação (UFPB)

<https://orcid.org/0000-0002-8990-3323>

Coordenadores Estaduais

Ana Carolina Kruta de Araújo Bispo - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-0664-8575>

Ana Célia Silva Menezes - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0001-7118-1177>

Edineide Jezine Mesquita Araújo - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-0180-0347>

Francisca Alexandre de Lima - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0001-7021-4512>

Magno Alexon Bezerra Seabra - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-2601-3155>

Marlene Helena de Oliveira França - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0003-1844-3451>

Rhoberta Santana de Araújo - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-8881-0766>

Revisão Ortográfica e Diagramação

Trindade Monografias e Edições

Questionário de Avaliação

Sumário

1. INTRODUÇÃO	6
2. A ORGANIZAÇÃO DO INSTRUMENTO	6
3. OS RESULTADOS ALCANÇADOS	7
4. CONCLUSÃO	13

QUESTIONÁRIO DE MAPEAMENTO DE BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO DO PDDE, PDDE AÇÕES INTEGRADAS, PNATE E CAMINHO DA ESCOLA.

1. INTRODUÇÃO

Este questionário objetiva apresentar as ações desenvolvidas pela equipe de pesquisadores do Produto 3, do eixo de Assistência Técnica, para o alcance da meta pactuada no âmbito do subproduto 3.1, a saber: *01 (um) questionário*.

Considerando que o monitoramento da qualidade das capacitações da assistência técnica é responsabilidade dos pesquisadores do produto 3, foram elaborados **sete instrumentos para coleta de dados** para avaliação dos resultados das capacitações, superando a meta deste produto. Esses questionários estão vinculados às ações de capacitação previstas nos subprodutos do produto 1 do Eixo da Assistência Técnica. Desta forma, esses instrumentos estão relacionados às metas dos dois produtos (1 e 3).

A título de exemplo e para atender a meta de desenvolvimento de 01 questionário, apresenta-se um dos instrumentos elaborados pela equipe de pesquisadores do produto 3.1, que envolveu a I Capacitação Técnica *in loco*, que teve 2.506 participantes nos 09 (nove) estados da região Nordeste, contemplando 27 polos. O número de respondentes do questionário foi de 1.870, o que equivale a 74,62% do total de participantes.

2. A ORGANIZAÇÃO DO INSTRUMENTO

O questionário foi elaborado pela equipe do produto 3 do eixo assistência técnica. O instrumento de coleta de dados possui 24 questões distribuídas em três seções, conforme ilustra o quadro 1, a seguir.

Quadro 1 – Organização do instrumento de coleta de dados

SEÇÃO	Número de questões
Informações pessoais do Respondentes	11
Avaliação do Desenvolvimento do Curso.	13

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Vejamos um print do instrumento:

3. OS RESULTADOS ALCANÇADOS

Foi realizada uma avaliação global do curso, considerando aspectos relacionados aos objetivos, o material didático e a equipe. Os cursistas utilizaram uma escala de 5 pontos para indicarem a sua percepção, sendo 1 equivalente a discordo totalmente e 5 concordo totalmente com a afirmativa. Os resultados são apresentados na tabela 1, apresentada a seguir.

Tabela 1 – Dimensões Globais de Avaliação do Capacitação

Itens Avaliados	Nível de Qualidade				
	Média ¹	Desvio Padrão	Percentis		
			25	50	75
Autoavaliação.	4,43	0,60	4,00	4,00	5,00
Desempenho da equipe de formação.	4,60	0,58	4,00	5,00	5,00
Infraestrutura logística (instalações físicas e recursos tecnológicos).	4,37	0,74	4,00	5,00	5,00
Material didático.	4,31	0,76	4,00	4,00	5,00

N = 1870 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Uma análise dos resultados na tabela 1 revela o nível de qualidade dos cursos oferecidos pelo CECAMPE/NE. As médias são superiores a 4,31 oscilando entre concordo e concordo totalmente com a afirmativa. Os desvios padrão inferiores a 0,58 ratificam esse resultado, revelando percepções similares. Outro indicador de concordância é o percentil, que

¹ A avaliação da média deve considerar essa escala: 1 = Péssimo, 2 = Ruim, 3 = regular, 4 = bom e 5 = ótimo

oscilou entre 4,0 para um recorte em 25% dos respondentes até 5,0 como opção de resposta, acima de 50% dos respondentes.

No que se refere aos materiais utilizados, os resultados mostram que apenas 1,9% dos respondentes discordaram totalmente que os materiais disponibilizados foram ilustrativos, relevantes e ajustados aos principais conceitos do PDDE e das Ações Integradas. 98,1% dos respondentes concordaram que os materiais desenvolvidos pela equipe do CECAMPE/NE estão alinhados aos conceitos do PDDE e das Ações Integradas.

Outro item avaliado foi a equipe de formação. 99,6% indicaram nível de concordância em relação ao domínio da equipe de formação sobre os assuntos abordados. Sobre a infraestrutura logística (instalações físicas e recursos tecnológicos), os resultados acompanham os apresentados anteriormente, com índices de concordância equivalentes a 98,2 % do total de respondentes.

De forma geral, a avaliação geral da I Capacitação Técnica oferecida pelo CECAMPE/NE apresentou uma percepção positiva dos respondentes que participaram da avaliação da capacitação. Outros indicadores avaliados envolvem os recursos e o tempo dedicado ao curso. Os resultados estão apresentados na Tabela 2.

Tabela 2 – Contribuição do Capacitação para os Participantes

Itens Avaliados	Nível de Concordância				
	Média ²	Desvio Padrão	Percentis		
			25	50	75
A capacitação atingiu o objetivo proposto.	4,48	0,62	4,00	5,00	5,00
A capacitação estimulou e desencadeou o entendimento do PDDE e das Ações Integradas.	4,52	0,61	4,00	5,00	5,00
O conteúdo abordado foi ilustrativo, relevante e ajustado aos principais conceitos do PDDE e das Ações Integradas.	4,51	0,63	4,00	5,00	5,00
Houve sequência no desenvolvimento do assunto, o que facilitou o entendimento.	4,53	0,62	4,00	5,00	5,00
A capacitação promoveu a integração entre teoria e prática	4,54	0,64	4,00	5,00	5,00
Contribuiu para o aumento no seu nível de conhecimento do PDDE e Ações Integradas.	4,57	0,61	4,00	5,00	5,00

N = 1870 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Uma análise global dos resultados indicados na tabela 2 indica médias superiores a 4,0, equivalente ao nível de concordância sobre os itens avaliados (entre 4,48 e 4,57). Os valores do desvio padrão oscilaram entre 0,61 e 0,64 e os percentis ratificam uma avaliação positiva.

² A escala é de concordância, sendo 1 – discordo totalmente e 5 = concordo totalmente

Tomando como referência cada um dos itens avaliados, observa-se que em relação à contribuição para o aumento no nível de conhecimento do PDDE e ações integradas, os participantes indicaram a maior média, com 4,57 e 98,9% de concordância em que apenas 0,4% discordaram dessa afirmativa. O desvio padrão dessa assertiva também reforça essa concordância (0,61), em que a percepção das pessoas foi, na maioria, muito similar.

No que se refere à sequência no desenvolvimento do assunto, os resultados mostram que 98,8% dos participantes consideraram positivo para a compreensão da temática do II capacitação. Apenas 1,2% dos participantes consideraram inadequada. 4,54 foi a média da afirmativa sobre a integração entre a teoria e prática com também alta concordância dos participantes pois o desvio padrão foi de 0,64, o que revela a percepção positiva sobre as ações do CECAMPE-NE tanto no formato *ead* como no presencial. Apenas 1,4% discordam dessa afirmativa.

As afirmativas sobre o estímulo da capacitação para o entendimento do PDDE e das Ações Integradas e o conteúdo abordado foi ilustrativo, relevante e ajustado aos principais conceitos do PDDE e das Ações Integradas também receberam percepções positivas e semelhantes, pois a primeira teve a média 4,52 e a segunda 4,51 com os respectivos desvios padrão 0,61 e 0,63. O percentual de concordância foi o mesmo para as duas afirmativas (98,8%), bem como os percentis. Apenas 1,51% dos participantes discordam dessa análise.

O último item deste grupo avaliou se a I Capacitação Técnica atingiu o objetivo proposto. A média foi de 4,48, a menor do grupo avaliado dessa dimensão. Uma explicação para isso é que os outros itens indicam percepções mais diretas como conteúdo, sequência de desenvolvimento do assunto e integração teoria e prática por exemplo. De todo modo, o desvio padrão foi de 0,62 e o percentual de concordância foi de 99% e de discordância 1,1%. Esse último item torna a avaliação da capacitação muito positiva e reforça a necessidade de continuidade dessa ação para as melhorias na utilização dos recursos a partir do aumento do conhecimento pelos participantes.

Outra dimensão avaliada detalha outros recursos usados na I Capacitação Técnica, tais como a carga horária do curso, o período de realização, o material usado, o tempo e as instalações físicas e audiovisuais que fazem parte do planejamento e operacionalização da capacitação. A percepção dos respondentes sobre essa dimensão, representada pelos resultados indicados na tabela 9, informa detalhadamente todas as ações desta capacitação, o que resulta em um importante resultado para a equipe de monitoramento do CECAMPE/NE. Os resultados da avaliação dos recursos estão indicados na tabela 3.

Tabela 3 – Avaliação dos Recursos Auxiliares e Tempo

Itens Avaliados	Nível de Concordância				
	Média	Desvio Padrão	Percentis		
			25	50	75
A carga horária foi adequada.	4,22	0,77	4,00	4,00	5,00
O período de realização da capacitação foi adequado.	4,24	0,78	4,00	4,00	5,00
O material disponibilizado foi relevante para melhorar a aprendizagem do conteúdo sobre o PDDE.	4,28	0,78	4,00	4,00	5,00
O tempo para realização das atividades foi suficiente.	4,27	0,77	4,00	4,00	5,00
As instalações físicas e os recursos audiovisuais atenderam às suas expectativas.	4,29	0,81	4,00	4,00	5,00

N = 1870 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Seguindo a tendência das dimensões anteriores, observa-se uma avaliação positiva, considerando os elevados níveis de concordância, tomando como referência não apenas a média, o desvio padrão e os percentis, como também os percentuais obtidos por meio da análise.

O primeiro item do grupo avaliado envolve a carga horária. Os resultados indicaram que 95,4% dos respondentes concordaram com a afirmativa, revelando que foi bem definida. É a maior menor média do grupo, com 4,22. Mesmo assim, representa elevados níveis de concordância, o que ratifica a percepção dos respondentes. Apenas 4,6% discordam dessa afirmativa. No mesmo direcionamento está a afirmativa sobre a adequação do período de realização da capacitação. Apesar de ter obtido a segunda menor média (4,24), esse resultado indica uma percepção muito positiva com 92,8% de concordância e apenas 4,2% dos respondentes discordaram da afirmativa.

Sobre a relevância do material disponibilizado para a melhoria da aprendizagem, 96,3% dos respondentes indicaram que foi positivo e apenas 3,7% discordam dessa afirmativa. A média alcançada (4,28) e o desvio padrão com 0,78 ratificam a análise positiva do material na aprendizagem.

Quando questionados sobre o tempo para a realização das atividades, 95,9% dos respondentes consideraram que foi positivo e apenas 4% discordam dessa afirmativa. A média alcançou o valor de 4,27 e o desvio padrão de 0,77. Esse resultado representa uma percepção positiva do tempo disponibilizado para a realização das atividades. Para complementar essa análise, a afirmativa relacionada ao atendimento das expectativas das instalações físicas e os recursos audiovisuais utilizados no evento foi a mais bem avaliada (95,1% concordaram com a

afirmativa) com uma média de 4,29 e desvio padrão de 0,81 o que revela que atenderam às expectativas.

Estes resultados se apresentam de forma muito significativa para o processo de planejamento e execução da I Capacitação Técnica, visto que esse foi o segundo percebido de forma muito satisfatória para os participantes que responderam o questionário de avaliação.

Os participantes foram estimulados a responderem questões também sobre a equipe de formação que, de forma mais específica, a análise global da primeira capacitação indicada na tabela 8, que continha um item relacionado à equipe de formação. A tabela 4 indica os resultados das 9 assertivas que integram essa dimensão.

Tabela 4 – Equipe de Formação

Itens Avaliados	Nível de Concordância				
	Média	Desvio Padrão	Percentis		
			25	50	75
Demonstrou planejar adequadamente as atividades do curso.	4,54	0,66	4,00	5,00	5,00
Utilizou material didático adequado, atualizado e de qualidade.	4,48	0,70	4,00	5,00	5,00
Demonstrou possuir domínio e conhecimento atualizado do conteúdo abordado.	4,58	0,65	4,00	5,00	5,00
Demonstrou clareza na exposição dos temas abordados.	4,58	0,65	4,00	5,00	5,00
Utilizou estratégias de ensino-aprendizagem que facilitaram a sua aprendizagem	4,52	0,67	4,00	5,00	5,00
Despertou o seu interesse, utilizando exemplos práticos e ilustrativos.	4,53	0,67	4,00	5,00	5,00
Estimulou a sua participação.	4,54	0,67	4,00	5,00	5,00
Mostrou-se disposto a esclarecer suas dúvidas e questionamentos.	4,59	0,63	4,00	5,00	5,00
Respeitou os horários estabelecidos na programação (pontualidade).	4,50	0,69	4,00	5,00	5,00

N = 1870 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

As maiores médias desse grupo de itens avaliados da dimensão foram muito significativas, pois se referem a disposição de esclarecer as dúvidas e questionamentos com média 4,59 e desvio padrão 0,63, a clareza na exposição dos temas e ao domínio e conhecimento atualizado do conteúdo abordado com médias iguais, de 4,58 e desvio padrão de 0,65. 98% dos respondentes concordaram ou concordaram totalmente das três afirmativas e apenas 2,1% discordam dessas afirmativas. A análise dessas três assertivas com percepções muito próximas e níveis de concordâncias indica que os participantes da I Capacitação Técnica avaliam de forma muito positiva os palestrantes em que foram adequados para o evento e colaboraram com o ambiente de troca de conhecimento.

Em seguida, outro grupo de médias pode ser avaliado da mesma forma, pela proximidade na análise da percepção das assertivas. São as “estimulou a participação”, “Demonstrou planejar adequadamente as atividades do curso” e “Despertou o seu interesse, utilizando exemplos práticos e ilustrativos”. As suas médias são, respectivamente, 4,54, 4,54 e 4,53 com desvios-padrão correspondente de 0,67, 0,66 e 0,67, que ratificam os altos índices de concordância, tomando como referência os resultados representados pelas médias e desvio padrão.

É notório que esse segundo bloco de análise referente à equipe de formação reforça o bloco anterior, pois descreve na prática as ações do planejamento, domínio e forma de transmitir o conteúdo, despertando os cursistas com o uso de exemplos práticos. Interessante como esses dois blocos de assertivas direcionam a interpretação dos dados de forma muito positiva em que o primeiro indica e o segundo ratifica a percepção positiva dos participantes. A porcentagem de concordância dessa análise é de 97,9%, 98% e 97,8%, e de discordância é de 2,2%; 2,2% e 2,1%, o que revela uma percepção muito positiva em relação à equipe de formação, aspecto muito positivo a ser considerado nas próximas capacitações técnicas *in loco*.

Outros resultados significativos relacionados à equipe de formação estão na utilização de estratégias de ensino-aprendizagem que facilitaram a aprendizagem com a média 4,52 e desvio padrão 0,67, na questão relacionada ao tempo programado com a média 4,50 e desvio padrão 0,69 e, por último, com a menor média, mas ainda significativa foi a relacionada ao material didático (adequado, atualizado e de qualidade) que alcançou a média 4,48 e o desvio padrão 0,70.

As altas médias indicam a percepção de concordância dos participantes, que alcançou um percentual de 97,9%, 97,4 %, e 97,5% e ratificam também os índices de discordância, que estão muito baixos, 2,1%, 2,5%, 2,5%. Assim, todos os índices ratificam a percepção positiva dos respondentes que participaram da I Capacitação Técnica, já que apresentam médias que variaram entre 4 e 5 (as médias), percentuais de concordância superiores a 97% os percentuais e desvios padrão variando de 0,63 a 0,70.

Os resultados da avaliação da I Capacitação Técnica *in loco*, que teve como público-alvo gestores de escolas e técnicos que podem estar vinculados à UEx, EEx e EM, Conselhos Municipais de Educação e Conselhos Sociais, perceberam o evento como de qualidade, tomando como referência os índices de concordância alcançados para as dimensões e itens analisados.

4. CONCLUSÃO

O monitoramento da qualidade da capacitação ofertada na I Capacitação Técnica *in loco* do eixo Assistência Técnica é uma ação determinante para o CECAMPE/NE, pela possibilidade de avaliar os resultados das ações empreendidas pelo eixo, o que auxilia no diagnóstico, planejamento e execução das próximas capacitações. Assim, colabora na delimitação de estratégias de futuras ações, como também auxilia na identificação de ajustes a serem realizados em futuras ações. Essas ações caracterizam o papel do monitoramento como uma ação determinante na avaliação da qualidade da capacitação.

Esse relatório envolve uma ação vinculada ao produto 1, subproduto 1.1 do eixo de assistência técnica, mas a sua elaboração é responsabilidade dos pesquisadores do produto 3, constituindo-se numa ação específica do subproduto 3.1,

O monitoramento da qualidade da I Capacitação Técnica, por meio da aplicação e análise do questionário, revelou que os participantes avaliaram positivamente o evento. Observou-se coerência entre o nível de satisfação e a avaliação positiva da operacionalização da I Capacitação, envolvendo a avaliação global do evento, a autoavaliação dos participantes, os recursos e a equipe de formação.

Considerando a necessidade de conhecer esses indicadores também de forma específica para cada polo, os dados informam a articulação da percepção da I capacitação de forma específica, para que cada polo possa realizar a sua análise. Recomendamos a utilização dos dados elencados neste relatório para subsidiar essa análise dos coordenadores estaduais.